

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5596099>

УДК 347.73

Коротаева О.А., Милькова П.Д.

Коротаева Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры конституционного, административного права и правового обеспечения государственной службы, Вятский государственный университет, Россия, 61000, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26. E-mail: usr11815@vyatsu.ru.

Милькова Полина Дмитриевна, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26. E-mail: polinamilka121@gmail.com.

К вопросу о снижении роста государственного долга субъектов РФ

Аннотация. Ежедневно происходит увеличение государственного долга России, который состоит из внутреннего и внешнего долга. В статье проанализированы основные причины роста внутреннего долга, а в частности увеличение кредиторской задолженности регионов в Российской Федерации, также рассмотрены меры поддержки, оказываемые субъектам на федеральном уровне. Авторами были проанализированы суммы убытков, которые понесли некоторые субъекты страны вследствие пандемии коронавируса, и предложены меры по сокращению долговой загрузки региона на примере Кировской области. Государству необходимо проводить мероприятия, направленные на улучшение и стабилизацию финансовой ситуации страны и которые позволят в будущем снизить социальное напряжение в обществе. Помимо этого, рассмотрен механизм, который используется в Германии для понижения уровня государственного долга страны.

Ключевые слова. Государственный долг РФ, бюджет региона, недополученные доходы, коронавирус, уровень долговой нагрузки, бюджетный кредит, упрощенная система налогообложения.

Korotaeva O.A., Milkova P.D.

Korotaeva Olga Anatolyevna, Senior Lecturer at the Department of Constitutional, Administrative Law and Legal Support of Civil Service, Vyatka State University, Russia, 61000, Kirov, st. Krasnoarmeyskaya, 26. E-mail: usr11815@vyatsu.ru.

Milkova Polina Dmitrievna, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, st. Krasnoarmeyskaya, 26. E-mail: polinamilka121@gmail.com.

On the issue of reducing the growth of public debt of the constituent entities of the Russian Federation

Abstract. Every day there is an increase in the state debt of Russia, which consists of domestic and external debt. The article analyzes the main reasons for the increase of domestic debt, and in particular the increase in the accounts payable of the regions in the Russian Federation and considers the support measures provided to the constituent entities at the federal level. The authors analyzed the amount of losses incurred by some regions of the country because to the coronavirus pandemic and proposed measures to reduce the region's debt load using the example of the Kirov region. The state needs to take measures aimed at improving and stabilizing the financial situation in the country, which in the future will reduce social tension in society. In addition, the author considers the mechanism that is used in Germany to reduce the level of the country's state debt.

Key words. State debt of the Russian Federation, regional budget, lost income, coronavirus, level of debt burden, budget credit, simplified system of taxation.

В 2020 году мир настигла новая коронавирусная инфекция, затронувшая все сферы жизни общества. Министерство экономического развития РФ приводит перечень отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали в ходе пандемии. Так, к ним можно отнести транспортную деятельность, организацию досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт, сферу туризма, общепит, розничную торговлю непродовольственными товарами и другие [2]. Убытки в данных отраслях экономики привели к резкому сокращению доходов регионов и увеличению расходов на борьбу с преодолением кризиса. В соответствии со статьей 41 Бюджетного Кодекса РФ бюджет региона состоит из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, которые в последующем могут идти на обслуживание кредитов и развитие субъекта РФ. Например, За 2019 год доход бюджета Кировской области составил 59481,7 млн руб., из него 32069,4 млн руб. – это налоговые доходы (налог на прибыль организаций, НДС, акцизы по подакцизным товарам, налог на имущество организация и др.), 1569,4 млн руб. – неналоговые доходы (доходы от использования имущества, платежи за пользование природными ресурсами, штрафы, санкции, возмещение ущерба и др.), а оставшиеся 25842,8 млн руб. составили безвозмездные поступления [7, с.3-4]. Однако к 1 августа 2020 года Кировский областной бюджет потерял 1,5 миллиарда рублей из-за коронавируса, эту сумму составили неполученные налоговые и неналоговые доходы [14]. Консолидированный бюджет Нижегородской области недополучил 7,2 млрд рублей [21]. Бюджет Коми потерял 15,8 млрд также из-за ограничений в связи с пандемией, падением цен на нефть и сокращением сборов налога на прибыль [8]. Оренбургская область недополучила 9 млрд руб. [18], Самарская – 15 млрд руб. [10], Рес-

публика Удмуртия – 12 млрд рублей [16]. В результате закрытия из-за пандемии примерно 10% предприятий бюджет Пензенской области недополучил 2,7 млрд рублей [9]. Саратовская область планировала недополучить более 8 млрд рублей, причем это только по налогу на прибыль организаций, а общий размер недополученных доходов – 12 млрд руб. [15]. По диаграмме видно, что недополученные доходы Кировской области относительно небольшие в сравнении с другими субъектами Приволжского федерального округа, а также Республикой Коми, благодаря этому можно надеяться, что область сможет сократить государственный долг для себя и не попасть в долговую ловушку.

Недополучение налогов связано с тем, что власти многих регионов уменьшили ставки по упрощенной системе налогообложения, а с 1 января 2021 в стране прекратил своё действие единый налог на вмененный доход. Также в отдельных субъектах был отменен транспортный налог, введены арендные каникулы и льготные кредиты. Все эти меры привели к усилению долговой нагрузки регионов, вследствие чего субъекты залезли в долги и были вынуждены взять краткосрочные кредиты. Стоит отметить, что к основным причинам роста государственного долга регионов России можно отнести низкую собственную доходную базу, недополучение налогов из-за падения доходов в разных отраслях экономики, увеличение расходов на борьбу с пандемией коронавируса и поддержку бизнеса, разбалансированность бюджетов субъектов, ограниченные возможности заимствования и ограничение количества источников краткосрочной ликвидности, срочность кредитов. Поэтому до настоящего времени остается актуальной проблема роста доли государственного долга в регионах страны.

По оценке Счётной палаты совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными послед-

ствиями COVID-19 в 2020 г. составили 2,856 трлн рублей [23]. По итогам 2020 года суммарный госдолг регионов РФ и долг муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, вырос на 18,1% и составил 2,496 триллиона рублей. В 80% регионов наблюдалось сокращение собственных доходов, а 40% столкнулись с необходимостью покрытия значительного бюджетного дефицита [13]. Дефицит был вызван значительным расходом бюджетов на здравоохранение и социальную политику. Для этого регионы были вынуждены взять кредиты из федерального бюджета. В соответствии с данными Минфина РФ и

Федерального казначейства по итогам первого полугодия 2021 года в десятку регионов с наибольшим уровнем долговой нагрузки вошли Республика Мордовия, Республика Хакасия, Удмуртская Республика, Томская область, Республика Калмыкия, Псковская область, Орловская область, Еврейская автономная область, Ульяновская и Костромская область [22] (рис. 1). Именно этим регионам в первую очередь необходимо оказать финансовую поддержку и принять меры, которые позволят понизить их уровень долговой нагрузки.

Рисунок 1. Источник: Расчёты РИА Рейтинг по данным Минфина РФ и Федерального казначейства.

В сравнении с 2020 г. Кировская область улучшила свои показатели и с 67 места переместилась на 65. По данным Минфина Кировской области на 1.09.2021 государственный долг субъекта составляют кредиты кредитных организаций (24,1%) и бюджетные кредиты (75,9%). Причем долговые обязательства на общую сумму 23 673 015, 17 тыс. рублей составили государственные (муниципальные) ценные бумаги, кредиты, привлеченные от кредитных организаций и реструктурированные бюджетные кредиты [17]. Несмотря на то, что госдолг Кировской области составил 24 млрд руб., областной бюджет за 2020

год был исполнен с профицитом. Также в соответствии с законом Кировской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2022 и 2023 гг. утвержден профицитный бюджет, а верхний предел государственного внутреннего долга с 24 млрд руб. уменьшен до 20 млрд руб. Следовательно, Правительство Кировской области планирует использовать эффективные меры для снижения уровня долговой нагрузки, поскольку высокий уровень государственного долга Кировской области является одной из ключевых проблем социально-экономического развития региона.

Другие государства тоже столкнулись с ситуацией, когда рост задолженности был вызван резким увеличением расходов на борьбу с пандемией коронавируса. Так, в Германии задолженность федеральных земель к концу первой половины 2020 года составила 624,9 миллиарда евро. Отмечается, что резкий рост региональных долгов также преимущественно спровоцирован коронакризисом. Определены земли с самым высоким ростом долга – это Северный Рейн – Вестфалия (+17,0 млрд евро), Бремен (+6,1 млрд евро) и Нижняя Саксония (+4,1 млрд евро) [12]. До 2020 года Германия использовала такой инструмент для предотвращения роста госдолга как «долговой тормоз». В соответствии с ним ФРГ не могла занимать более 0,35% от годового ВВП, а с 2020 должен был вестись запрет на финансирование бюджетов с помощью кредитов, т. е. чистое заимствование для федеральных земель было бы полностью запрещено. Однако в Конституции Германии было предусмотрено исключение, в соответствии с которым «в случае стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, которые выходят из-под контроля государства и значительно влияют на его положение» [24] возможно приостановление действие «долгового тормоза». И поэтому в связи с пандемией коронавируса Германия была вынуждена отказаться от данного инструмента. Несмотря на это, глава Минэкономики ФРГ надеется на то, что страна сможет вернуться к механизму «долгового тормоза» через два-три года [11].

Можно сделать вывод, что с увеличением долга в отдельных регионах страны одновременно происходит и рост государственного долга в целом, поэтому государства заинтересованы в поддержке своих регионов. Как в Германии, так и в России идёт оказание финансовой помощи субъектам страны, пострадавшим от коронавируса. РФ проводит активную долговую политику, в ходе которой регионы могут столкнуться со следующими рисками: риск рефинансирования и операционный риск. Так, при риске рефинансирования заемщик

будет не в состоянии провести рефинансирование накопленных долговых обязательств по оптимальным процентным ставкам из-за значительной доли краткосрочных обязательств или неравномерного графика погашения. В итоге высокая доля краткосрочного долга негативно будет сказываться на кредитном качестве субъектов. Операционный риск может возникнуть в результате несоответствия законодательству установленных порядок и процедур совершения операций или же из-за некомпетентности и ошибок персонала [6]. Важно вовремя выявить возможные риски и минимизировать потери от них.

В Российской Федерации предпринимаются различные меры, направленные на снижение долговой нагрузки регионов. Так, 21 апреля 2021 года в своем Послании Федеральному собранию В. В. Путин обратил внимание на то, что необходимо снизить бремя долговых обязательств в регионах. Также Президент отметил, что в первую очередь нужно оказать помощь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Так, при превышении объема коммерческого долга 25% собственного дохода субъекта, он будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Помимо этого, предложено провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в 2020 году, и пролонгировать их до 2029 года [4]. Сегодня мы можем наблюдать, как исполняется поручение В. В. Путина. Так, 15 июля 2021 г. Правительство утвердило правила льготных бюджетных кредитов для регионов. В соответствии с ними Минфин России сможет предоставлять регионам бюджетные кредиты под 0,1% годовых для погашения долговых обязательств по ценным бумагам и коммерческим займам. Данный кредит можно получить на срок до 2029 года и выплачивать равными долями с 2025 по 2029 год [1]. Это нововведение позволит субъектам быстрее закрыть свои обязательства и укрепить региональную финансовую систему. Также в 2020 году Минфином были выработаны основные

направления совершенствования межбюджетных отношений в РФ на 2021–2023 гг. [19, с. 2]. В частности, были предложены меры поддержки ликвидности региональных бюджетов: увеличен до 180 дней срок возврата казначейских бюджетных кредитов на пополнение остатка средств, внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, упрощены административные процедуры, связанные с предоставлением целевых межбюджетных трансфертов, смягчены меры ответственности регионов.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 15.07.2021 г. №1935-р из федерального бюджета Кировская область получила 1 млрд руб. в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ [3]. Также областью получено 10 380, 3 млн руб. дотаций, которые не имеют целевого назначения. Они предоставлены «на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, социальные выплаты, оплату расходов, связанных с функционированием областных учреждений». В целом за последние 8 месяцев 2021 г. в областной бюджет поступило около 22 млрд рублей из федерального бюджета [20]. Также 28 апреля 2021 г. распоряжением Правительства области была утверждена Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года, в которой определены основные приоритеты социально-экономического развития региона. К ним отнесли «развитие экономического потенциала; развитие и укрепление человеческого потенциала; улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса; формирование эффективной системы управления.» И в рамках такого направления как развитие экономического потенциала отмечается, что промышленное производство занимает в объеме ВРП наибольшую долю. «Ведущая роль принадлежит обрабатывающим производствам, стабильная работа которых и в будущем будет обеспечивать значительную долю налоговых поступлений в доходах регионального бюджета.» Указывается, что в перспективе

необходима поддержка и развитие таких отраслей как машиностроение, производство химических веществ, отрасли пищевой промышленности, металлургическое производство, производство мебели и др. [5]. И поскольку остро стоит вопрос наполняемости регионального бюджета и его устойчивости, важно комплексно и эффективно подходить к решению задач, указанных в Стратегии социально-экономического развития области.

По нашему мнению, необходимо установить фиксированную сумму, которую будут получать «бедные» регионы, причем часть этой суммы должна поступать из федерального бюджета, а другая часть предоставляться более «богатыми» субъектами страны. Однако пока такое невозможно, поскольку в ст.31 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип самостоятельности бюджетов, в соответствии с которым недопустимо изъятие дополнительных доходов, полученных в результате эффективного исполнения бюджетов. Для разрешения подобных ситуаций следует внести изменения в Бюджетный кодекс РФ и закрепить, что в случае осложнения экономической обстановки в стране по причине стихийных бедствий, острого ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки или угрозы национальной безопасности возможно приостановление действие принципа самостоятельности бюджетов. Поэтому по нашему мнению, было бы целесообразно в условиях коронавирусной инфекции допустить перераспределение тех денежных средств, которые по итогу года могут остаться на счетах регионов и могли бы использоваться в качестве финансовой помощи тем субъектам, которые в наибольшей мере нуждаются в поддержке. В настоящий момент в Кировской области установлена ставка УСН в размере 1% на доходы и 5% на расходы, уменьшенные на величину расходов. И поскольку на сегодняшний день не предполагается введение новых ограничений из-за пандемии, то возможно изменение налоговой нагрузки на предпринимателей. Поэтому можно предложить повысить ставку

УСН с 1%, до 3%, а ставку 5% оставить без изменений. Мы считаем данное повышение правильным и обоснованным, однако дальнейшее увеличение ставки и налогов в целом будет уже нецелесообразно, поскольку может привести к тому, что предприниматели начнут уходить в тень, что в дальнейшем станет причиной сокращения доли налогов, поступающих в бюджет. Помимо этого, для Кировской области дополнительно выделены 215 млн рублей из федерального бюджета для борьбы с распространением инфекции, и соответствен-

но нужно более четко определить, какие именно расходы должны быть засчитаны как траты на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Также мы полагаем, что субъектам РФ необходимо использовать долговое обязательство с более длительным сроком погашения, чем 1-2 года. Таким образом, поскольку большинство субъектов РФ зависят от внешнего финансирования, необходимо предпринять шаги по укреплению их внутренней финансовой самостоятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1206 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, на 2021 год». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390519/ (дата обращения: 24.09.2021)
2. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 16.10.2020) «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/ (дата обращения: 8.09.2021)
3. Распоряжение Правительства РФ от 15.07.2021 N 1935-р «О распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2021 год». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390655/ (дата обращения: 25.09.2021)
4. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 «Послание Президента Федеральному Собранию». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382666/ (дата обращения: 23.09.2021)
5. Распоряжение Правительства Кировской области от 28.04.2021 № 76 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года». URL: <https://www.kirovreg.ru/strategy/index.php>
6. Рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации ответственной заемной/долговой политики (утв. Минфином России). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190841/ (дата обращения: 20.09.2021)
7. Заключение Контрольно-счетной палаты Кировской области на «Отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год». URL: http://www.ksp43.ru/assets/files/Zarluchenie_na_bujet_2019.pdf (дата обращения: 8.09.2021)
8. Бюджет Коми из-за коронавируса недополучит 15,8 млрд рублей // Сетевое издание «Комсомольская правда». URL: <https://www.komi.kp.ru/daily/27137/4229600/> (дата обращения: 09.09.2021)
9. Бюджет Пензенской области недополучил 2,7 млрд рублей из-за Covid-19 // Сетевое издание «Информационное агентство «Пенза-пресс» // URL: <https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/172244> (дата обращения: 09.09.2021)

10. Бюджет Самарской области в 2020 году недополучил 15 млрд рублей // Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». URL: <https://tvsamara.ru/news/byudzhets-samarskoi-oblasti-v-2020-m-godu-nedopoluchil-15-mlrd-rublei/> (дата обращения: 09.09.2021)
11. Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года // Федеральное агентство новостей. URL: <https://riafan.ru/1447014-germaniya-budet-vynuzhdjena-brat-zaimy-do-2024-goda> (дата обращения: 15.09.2021)
12. Государственный долг Германии достиг рекордного показателя // Переселенческий вестник. URL: <https://aussiedlerbote.de/2020/09> (15.09.2021)
13. Долговая нагрузка на региональные бюджеты возобновила свой рост // РИА рейтинг. URL: <https://riarating.ru/regions/20210218/630194870.html> (дата обращения: 13.09.2021)
14. Информационное агентство России ТАСС. URL: <https://tass.ru/interviews/9464559?from=teaser> (дата обращения: 09.09.2021)
15. Коронавирус. Областной бюджет не доберет 12 миллиардов рублей // Информационное агентство «Взгляд-инфо». URL: <https://www.vzsar.ru/news/2020/04/22/koronavirys-oblastnoy-budjet-ne-doberet-12-milliardov-rybley.html> (дата обращения: 09.09.2021)
16. Минимум 12 млрд рублей доходов недополучит Удмуртия из-за коронавируса // Информационное агентство Сусанин. URL: <https://susanin.news/udmurtia/power/20200922-277321/> (дата обращения: 09.09.2021)
17. Министерство финансов Кировской области. URL: <https://www.minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/byudzhets/12195/> (дата обращения: 27.09.2021)
18. Министерство финансов Оренбургской области. – 30.03.2021. URL: <https://orsk.ru/news/104188-za-proshlyy-god-byudjet-orenburgskoy-oblasti-nedopoluchil-9-000-000-000-rublej> (дата обращения: 09.09.2021)
19. Министерство финансов Российской Федерации. URL: <https://minfin.gov.ru/ru/document> (дата обращения: 24.09.2021)
20. Минфин Кировской области. URL: <https://www.minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhets/dlya-spetsialistov/upravlenie-gosudarstvennym-dolgom/v-dolg/> (дата обращения: 23.09.2021)
21. Названа сумма, которую потерял бюджет Нижегородской области из-за коронавируса // Информационное агентство Ньюс-НН.ру. URL: <https://newsnn.ru/news/economy/14-08-2020/nazvana-summa-kotoruyu-poteryal-byudzhets-nizhegorodskoy-oblasti-iz-za-koronavirusa> (дата обращения: 09.09.2021)
22. Рейтинг субъектов по уровню долговой нагрузки // РИА рейтинг. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/gosdolg_07_2021.pdf (дата обращения: 13.09.2021)
23. Счетная палата оценила величину расходов на борьбу с пандемией // ИА «Банки.ру». URL: <https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10941985> (дата обращения: 13.09.2021)
24. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_109.html (дата обращения: 15.09.2021)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15.07.2021 N 1206 «Ob utverzhdenii Pravil predostavleniya, ispol'zovaniya i vozvrata sub#ektami Rossijskoj Federacii bjudzhetnyh kreditov, poluchennyh iz federal'nogo bjudzhetna dlja pogasheniya dolgovyh objazatel'stv sub#ekta Rossijskoj Federacii (municipal'nogo obrazovaniya) v vide objazatel'stv po gosudarstvennym (municipal'nym) cennym bumagam i kreditam, poluchennym sub#ektom Rossijskoj Federacii (municipal'nym obrazovaniem) ot kreditnyh organizacij, ino-strannyh bankov i mezhdunarodnyh finansovyh organizacij, na 2021 god». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390519/ (дата обращения: 24.09.2021)
2. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 03.04.2020 N 434 (red. ot 16.10.2020) «Ob utverzhdenii perechnja otraslej rossijskoj jekonomiki, v naibol'shej stepeni postradavshih v uslovijah uhudsheniya situacii v rezul'tate rasprostraneniya novej koronavirusnoj infekcii». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/ (дата обращения: 8.09.2021)

3. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 15.07.2021 N 1935-r «O raspredelenii dotacij na podderzhku mer po obespecheniju sbalansirovannosti bjudzhetov sub#ektov Rossijskoj Federacii na 2021 god». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390655/ (data obrashhenija: 25.09.2021)
4. Poslanie Prezidenta RF Federal'nomu Sobraniju ot 21.04.2021 «Poslanie Prezidenta Federal'nomu Sobraniju». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382666/ (data obrashhenija: 23.09.2021)
5. Rasporyazhenie Pravitel'stva Kirovskoj oblasti ot 28.04.2021 № 76 «Ob utverzhdenii Strategii social'no-jekonomicheskogo razvitija Kirovskoj oblasti na period do 2035 goda». URL: <https://www.kirovreg.ru/strategy/index.php>
6. Rekomendacii po provedeniju sub#ektami Rossijskoj Federacii otvetstvennoj zaem-noj/dolgovoj politiki (utv. Minfinom Rossii). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190841/ (data obrashhenija: 20.09.2021)
7. Zakljuchenie Kontrol'no-schetnoj palaty Kirovskoj oblasti na «Otchet ob ispolnenii oblastnogo bjudzheta za 2019 god». URL: http://www.ksp43.ru/assets/files/Zarluchenie_na_bujet_2019.pdf (data obrashhenija: 8.09.2021)
8. Bjudzhet Komi iz-za koronavirusa nedopoluchit 15,8 mlrd rublej // Setevoe izdanie «Komsomol'skaja pravda». URL: <https://www.komi.kp.ru/daily/27137/4229600/> (data obrashhenija: 09.09.2021)
9. Bjudzhet Penzenskoj oblasti nedopoluchil 2,7 mlrd rublej iz-za Covid-19 // Setevoe izdanie «Informacionnoe agentstvo «Penza-press» // URL: <https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/172244> (data obrashhenija (09.09.2021)
10. Bjudzhet Samarskoj oblasti v 2020 godu nedopoluchil 15 mlrd rublej // Setevoe izdanie «Gosudarstvennyj Internet-Kanal «Rossija». URL: <https://tvsamara.ru/news/byudzhetsamarskoj-oblasti-v-2020-m-godu-nedopoluchil-15-mlrd-rublej/> (data obrashhenija: 09.09.2021)
11. Germanija budet vynuzhdena brat' zajmy do 2024 goda // Federal'noe agentstvo novostej. URL: <https://riafan.ru/1447014-germaniya-budet-vynuzhdena-brat-zaimy-do-2024-goda> (data obrashhenija: 15.09.2021)
12. Gosudarstvennyj dolg Germanii dostig rekordnogo pokazatelja // Pereselencheskij vestnik. URL: <https://aussiedlerbote.de/2020/09> (15.09.2021)
13. Dolgovaja nagruzka ne regional'nye bjudzhety vozobnovila svoj rost // RIA rejting. URL: <https://riarating.ru/regions/20210218/630194870.html> (data obrashhenija: 13.09.2021)
14. Informacionnoe agentstvo Rossii TASS. URL: <https://tass.ru/interviews/9464559?from=teaser> (data obrashhenija: 09.09.2021)
15. Koronavirus. Oblastnoj bjudzhet ne doberet 12 milliardov rublej // Informacionnoe agentstvo «Vzgljad-info». URL: <https://www.vzsar.ru/news/2020/04/22/koronavirys-oblastnoy-budjet-nedobere-12-milliardov-rybley.html> (data obrashhenija: 09.09.2021)
16. Minimum 12 mlrd rublej dohodov nedopoluchit Udmurtija iz-za koronavirusa // Informacionnoe agentstvo Susanin. URL: <https://susanin.news/udmurtia/power/20200922-277321/> (data obrashhenija: 09.09.2021)
17. Ministerstvo finansov Kirovskoj oblasti. URL: <https://www.minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/byudzhets/12195/> (data obrashhenija: 27.09.2021)
18. Ministerstvo finansov Orenburgskoj oblasti. – 30.03.2021. URL: <https://orsk.ru/news/104188-zaproshty-god-byudzet-orenburgskoy-oblasti-nedopoluchil-9-000-000-000-rublej> (data obrashhenija: 09.09.2021)
19. Ministerstvo finansov Rossijskoj Federacii. URL: <https://minfin.gov.ru/ru/document> (data obrashhenija: 24.09.2021)
20. Minfin Kirovskoj oblasti. URL: <https://www.minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhets/dlya-spetsialistov/upravlenie-gosudarstvennym-dolgom/v-dolg/> (data obrashhenija: 23.09.2021)
21. Nazvana summa, kotoruju poterjal bjudzhet Nizhegorodskoj oblasti iz-za koronavirusa // Informacionnoe agentstvo N'jus-NN.ru. URL: <https://newsnn.ru/news/economy/14-08-2020/nazvana-summa-kotoruyu-poterjal-byudzhets-nizhegorodskoy-oblasti-iz-za-koronavirusa> (data obrashhenija: 09.09.2021)

-
22. Rejting sub#ektov po urovnju dolgovej nagruzki // RIA rejting. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/gosdolg_07_2021.pdf (data obrashhenija: 13.09.2021)
 23. Schetnaja palata ocenila velichinu rashodov na bor'bu s pandemiej // IA «Banki.ru». URL: <https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10941985> (data obrashhenija: 13.09.2021)
 24. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_109.html (data obrshhenija: 15.09.2021)

Поступила в редакцию 18.10.2021.

Принята к публикации 21.10.2021.

Для цитирования:

Коротаева О.А., Милькова П.Д. К вопросу о снижении роста государственного долга субъектов РФ // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 156-164. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Korotaeva.pdf>